

АРХИМЕД ЧИЗИҚЛАРИНИНГ ТАДБИҚЛАРИ ҲАҚИДА

Талаба Санакулов Д. Р., доц. Шамсиев Д. Н.

Ислом Каримов номидаги Тошкент Давлат Техника Университети,

doi.org/10.5281/zenodo.15449528

Аннотация. Архимед спирали геометрия ва физикада муҳим аҳамиятга эга бўлган эгри чизикдир. Унинг хусусиятлари турли математик масалаларни ечишда қўлланилади. Ушбу мақолада Архимед спиралининг тенг учга бўлиш ва уринма қуриш каби тадбиқлари кўриб чиқилади.

Калит сўзлар: Архимед, спираль, тезлик, вақт, масофа, бурчак, уринма, стрелка, йўналиш, айлана, нуқта, пропорционаллик, чизғич, циркул, геометрия.

Эрамиздан олдинги 287-212 йилларда яшаган машҳур юнон олими Архимеднинг математика ва физика ривожига қўшган ҳиссаларини биламиз. Ушбу ишда биз унинг ижодига мансуб Архимед спирали ва унинг геометрик масалаларига тадбиқи ҳақида тўхталмоқчимиз.

Тассавур қилайлик, чексиз узунликка эга бўлган секунд стрелкаси бўйлаб циферблат бошидан ўзгармас v см/с тезлик билан бирор нуқта ҳаракат қилмоқда. Бир минутдан кейин нуқта марказдан $60v$ см, икки минутдан сўнг $120v$ см масофада бўлади. Умуман, ҳаракат бошланганидан t секунддан сўнг нуқта марказдан vt см масофада жойлашади. Бу вақт давомида стрелка $6t^\circ$ бурчакга бурилади (1 сония ичида стрелка $360^\circ:60 = 6^\circ$ бурчакга бурилади). Шунинг учун нуқтанинг ихтиёрий t сонияда циферблат текислигида жойлашувини қуйидагича аниқлаш мумкин: стрелканинг бошланғич ҳолатидан бурилиш йўналишида $\alpha = 6t^\circ$ бурчак ажратамиз ва шу йўналишда марказдан $r = vt$ см масофа ажратамиз.

Равшанки, бурилиш бурчаги α (гр адус) ва босиб ўтилган r (сантиметр)

$$r = \frac{v}{6} \alpha$$

муносабат билан боғланган. Бошқача қилиб айтганда босиб ўтилган йўл бурилиш бурчагига тўғри пропорционал бўлиб, пропорционаллик коэффициенти $k = \frac{v}{6}$ га тенг.

Агар стрелкадаги нуқтага қалам маҳкамланган деб фараз қилсак, унинг ҳаракат давомидаги изи эгри чизикни ифодалайди. Бу чизикқа Архимед спирали деб аталади (1-расм).

1- расм

2-расм

3- расм

Архимед спирали чексиз кўп ўрамлардан иборат. Ўрамларнинг боши циферблат марказида бўлиб, айланишлар сони қанчалик кўп бўлса марказдан шунча узоклашади.

Архимед спиралининг геометрик масалаларни ечишга доир бир тадбиқини қараймиз. Маълумки, чизғич ва циркул ёрдамида ихтиёрий бурчакни тенг учга бўлиш мумкин эмас. Агар Архимед спирали берилган бўлса бу масалани осонгина ҳал этиш мумкин. Масалан, AOB бурчакни тенг учга бўламиз. Стрелка керакли бурчакка бурилган деб ҳисобласак, стрелкадаги нуқта N билан устма-уст тушади. Бурилиш бурчаги уч марта кам бўлганида, нуқта ҳам марказга уч марта яқин бўлади. Бу вазиятни аниқлаш учун ON кесмани чизғич ва циркул ёрдамида тенг учга бўлиб N_1 нуқтани ҳосил қиламиз. O марказли ON_1 радиусли айлана чизсак, унинг спирал билан кесиш нуқтаси M бўлади. Ясалишга кўра AOM бурчак AON бурчакдан уч марта кичик (2- расм).

Архимед спиралининг бирор N нуқтасига ўтказилган уринма қуриш масаласини қараймиз. Бу масалани ҳал этиш учун нуқтанинг чизик бўйлаб ҳаракати тезлигидан фойдаланамиз. Чунки, спирални чизаётган нуқтанинг тезлиги шу чизикқа ўтказилган уринма бўйлаб йўналган. Демак, тезлик қандай йўналганлигини билсак, уринмани ҳам қура оламиз.

Лекин нуқтанинг ҳаракати икки турли ҳаракатлар қўшилишидан ҳосил бўлади: бири стрелканинг йўналиши бўйлаб v см/с тезлик билан; кейингиси радиуси ON бўлган айлана бўйлаб. Равшанки, иккинчи ҳаракат тезлиги айланага ўтказилган уринма бўйлаб йўналади. Бу тезлик катталигини топамиз. Агар нуқта ON радиусли айлана бўйлаб 60 сония ҳаракат қилса, унинг босиб ўтган йўли $2\pi ON$ га тенг бўлади. Тезлик катталиги ўзгармас бўлганлиги учун унинг қиймати $\frac{2\pi ON}{60} = \frac{\pi ON}{30} \left[\frac{\text{см}}{\text{с}} \right]$ га тенг.

Демак, иккала ҳаракат тезликларини ҳам топдик: бири ON йўналиши бўйлаб v см/с га тенг; иккинчиси унга перпендикуляр бўлиб $\frac{\pi ON}{30} \frac{\text{см}}{\text{с}}$ га тенг (3- расм). Бу икки тезликларни параллелограмм усули билан қўшсак, унинг диагонали умумий тезлик йўналишини, шу билан бирга чизикқа ўтказилган уринмани беради.

Адабиётлар

1. А. И. Маркушевич. Замечательные кривые. Изд-во Наука, М. 1978 г.
2. А. И. Фетисов. О доказательствах в геометрии. Изд-во ЁЁ Медиа, 2012 г.